

doiia

ISSN: 2007-2503

EDICIÓN ESPECIAL

didáctica objetiva e investigación arquitectónica

NO. 21

ENERO - JUNIO 2017

FACULTAD DE ARQUITECTURA CU DE LA UABJO

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO

Metropolización Sustentable, Retos del Siglo XXI

PRIMERA PARTE

FACULTAD DE ARQUITECTURA CU, UABJO – COLEGIO DE URBANISTAS DE OAXACA A. C.

Revista Semestral Facultad de Arquitectura de la UABJO

axaca U.A.B.J.O.
facultad de arquitectura

DIAGNÓSTICO CULTURAL Y AMBIENTAL DE MAGDALENA TEITIPAC, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO SOLIDARIO DE VIVIENDA RURAL

INSERCIÓN DE UN PROTOTIPO DE AULA SOSTENIBLE, MULTIFUNCIONAL Y RACIONAL AL ENTORNO NATURAL

CONCEPCIONES SOBRE EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. UNA APROXIMACIÓN AL PLAN URBANO AMBIENTAL (2008)

LA (DES)ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y URBANA EN LA METROPOLIZACIÓN: CASO VILLA PANAMERICANA

LAS DINÁMICAS MORFOLÓGICAS Y TOPOLÓGICAS URBANAS EN EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TEHUANTEPEC, OAXACA

METROPOLIZACIÓN EN OAXACA: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LA EMISIÓN DE METANO

TURISMO Y PROCESOS SOCIO-ESPACIALES ASOCIADOS. LA MUSEIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA

EL IMPULSO DEL TRANSPORTE NO MOTORIZADO Y SU IMPACTO EN LA SALUD Y LA ECONOMÍA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MÉXICO

BENALMÁDENA A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA DE BUTLER

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA

DIRECTORIO
**Facultad de
Arquitectura
C.U. UABJO**

M. en C. Joel Hernández Ruiz
DIRECTOR

Arq. Jaime Rojas Arellanes
COORDINADOR ACADÉMICO

Arq. Abraham Leyva García
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M. en Const. José Francisco Pérez García
COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN

Arq. Delfino Antonio Miguel
COORDINADOR DE BECAS Y TUTORIAS

Ing. Jesús Pablo Montes
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Arq. Gema Rivera Guzmán
COORDINADORA DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Arq. Miriam Ortiz Jiménez
COORDINADORA DE ACREDITACIÓN

Arq. Horacio Vasconcelos Arellanes
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO CURRICULAR

Dr. David Eugenio Ríos García
COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y MOVILIDAD

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar
COORDINADORA DOCTORADO

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva
COORDINADOR MAESTRÍA

Lic. Adrián R. Vázquez Avendaño
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Arq. Humberto Leonel Carreño Aragón
AUX. DE COORDINACIÓN ACADÉMICA

psic. Karla Victoria Ortega
APOYO PSICOLÓGICO

Comité Editorial
Revista DOIA

©**Dra. Alejandra Pimentel Calvo**

Dr. Daniel Barrera Fernández

M. en Arq. Edith Cota Castillejos

M. en Arq. Fabricio Lázaro Villaverde

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar

M. en C. Joel Hernández Ruiz

M. en D.U. Juan Manuel Gastéllum Alvarado

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva

Dr. Marco Antonio Hernández Escampa Abarca

©**Dr. Octavio Heredia Cruz**

COMITÉ DE ARBITRAJE EXTERNO

Dra. Carmen García Gómez
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Dr. Fernando N. Winfield Reyes (SNI I)
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Lourdes Cruz González Franco Reyes (SNI II)
INVESTIGADORA/CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE/
FACULTAD DE ARQUITECTURA/UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Gerardo Torres Zárate (SNI I)
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA /
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Dra. Lucía Villanueva Salazar
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Sergio Martínez Ramírez
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Antonio Rodríguez Alcalá
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Dr. Julio Rafael Ochoa Franco
PROFESOR INVESTIGADOR / LICENCIATURA Y POSGRADO /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Dr. Xavier Rodríguez Ledesma
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UNAM /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Arq. Antonio Vélez Catrain
DOCENTE / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA EN MADRID
(DEPTO. DE PROYECTOS) Y DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA EN MADRID

M. en C. Alfredo Alonzo Aguilar
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

BENALMÁDENA A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA DE BUTLER

Antonia Balbuena Vázquez¹ | Marco Hernández Escampa² | Daniel Barrera Fernández³
Universidad de Málaga | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

RESUMEN

El ciclo de vida de Butler (1980) se ha convertido en el referente principal para la descripción del proceso de evolución de los destinos turísticos. Se trata de un modelo que propone el análisis del comportamiento de la demanda y de la capacidad de carga de los centros turísticos estableciendo una relación positiva entre turistas y la oferta de alojamiento (Almeida y Balbuena, 2014). Benalmádena es un municipio costero ubicado en Andalucía, concretamente en la Costa del Sol (Málaga). Esta localidad ha experimentado una evolución temporal en la que es posible distinguir las etapas progresivas que propone Butler en relación con la evolución de un destino turístico.

El objetivo de este artículo es esquematizar los momentos decisivos de la evolución turística de Benalmádena adecuándolos al modelo de Butler y para ello se analizará la evolución demográfica desde los años 50 hasta la actualidad, siguiendo como eje vertebrador el turismo. Esta industria ha provocado un movimiento migratorio considerable que ha dado lugar a que la población nativa haya quedado reducida al 13%. El incremento poblacional se ha debido fundamentalmente a las oportunidades de empleo que ofrecía el sector turístico.

PALABRAS CLAVES: Turismo, Benalmádena, ciclo de vida, evolución demográfica.

ABSTRACT

The Butler's life cycle (1980) has become the main referent for the description of the tourist destinations' evolution. It is based on a model that proposes the analysis of the tourist centres' demand and carrying capacity, establishing a positive relationship between tourists and the accommodation offer (Almeida y Balbuena, 2014). Benalmádena is a coastal town located in Andalusia, particularly on the renowned Costa del

Sol (Malaga). This town has undergone an evolution in which it is possible to distinguish the progressive stages that Butler proposes in relation to the evolution of a tourist destination. The aim of this article is to outline the decisive moments of Benalmádena's tourist evolution following Butler's model. In order to achieve it, the demographic evolution from the 50s to the present is analysed, which is closely related to the tourism industry development. This industry has caused a considerable migratory movement and, as a result, the native population has been reduced to 13%. The population growth was mainly caused by the job opportunities offered by the tourism industry.

KEYWORDS: Tourism, Benalmádena, life cycle, demographic evolution.

INTRODUCCIÓN

En la literatura sobre turismo existen algunas tentativas teóricas, los llamados modelos evolutivos, centrados en esquematizar las transformaciones espaciales y estructurales que aparecen secuencialmente en los destinos turísticos. Estos modelos pretenden generalizar el comportamiento y las transformaciones que se producen en los espacios turísticos, identificar y explicar las etapas del proceso de cambio, así como establecer un marco de comparación y de anticipación (Antón y González, 2008). El modelo evolutivo del ciclo de vida de Butler es uno de los más utilizados y citados en el mundo de la investigación en turismo (Vera et al., 1997).

En este artículo presentamos el destino de Benalmádena (España), un municipio costero y maduro que ha pasado por una serie de etapas progresivas que sería interesante equiparar con el modelo del ciclo de vida que nos propone Butler (1980). Por tanto, el objetivo de esta investigación es esquematizar los momentos decisivos de la evolución turística analizando la evolución demográfica desde los años 50 del siglo XX aproximadamente hasta la actualidad. Por tanto, la metodología que se va a utilizar aparte de las fuentes bibliográficas es el análisis del indicador demográfico a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución demográfica nos va a aportar el crecimiento que ha tenido Benalmádena en función del número de residentes que han ido llegando a esta zona costera a consecuencia del desarrollo

¹ Antropóloga y Ph. en Turismo. Colabora en la Facultad de Turismo, Universidad de Málaga (España). Correo electrónico: abalvaz@yahoo.es.

² Arquitecto, Antropólogo y Ph. en Antropología. Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (México). Correo electrónico: mescompa.arqu@uabjo.mx.

³ Arquitecto y Ph. en Turismo. Profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (México). Correo electrónico: dbarrera.arqu@uabjo.mx.

turístico. De la misma manera es imprescindible realizar un recorrido por una serie de acontecimientos históricos que hicieron posible la entrada del turismo en España, hechos que no podemos obviar ya que produjeron el desarrollo turístico de algunas zonas entre las que se encuentra la Costa del Sol, donde se ubica Benalmádena.

CONTEXTUALIZACIÓN

El municipio de Benalmádena se ubica en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga, y es una de las localidades que forman parte de la Costa del Sol Occidental. Es un destino maduro enmarcado en el modelo de sol y playa que cuenta hasta la fecha (junio de 2017) con 32 establecimientos hoteleros abiertos (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales y pensiones) y 1.527 apartamentos turísticos (INE, 2017).

Benalmádena ocupa el tercer lugar de la Costa de Sol en número de viajeros con un total de 567.805, después de Torremolinos y Marbella. El 70% de los viajeros son extranjeros y el 30% son nacionales. Por otro lado, Benalmádena ocupa el segundo lugar en pernoctaciones hoteleras (3.215.046) después de Torremolinos (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, SIMA, 2016). Se trata, por tanto, de un destino maduro y de gran interés turístico de la Costa del Sol.

EL CICLO DE VIDA DE BENALMÁDENA

Según el modelo de Butler (1980) los destinos turísticos atraviesan diversos momentos evolutivos: etapa de exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y post-estancamiento (declive o rejuvenecimiento).

Gráfica 1. Ciclo de vida de Butler

Fuente: Vera et al., 1997

Según este autor, en la primera fase, llamada de exploración, el destino se caracteriza por el reducido número de turistas que organizan el viaje individualmente y llegan al destino. Esta fase coincide en el tiempo con los años 50 donde Málaga es una ciudad de invierno, que recibe turistas ancianos, acomodados y de delicada salud, solo al alcance de una minoría (Jurdao, 1979). Benalmádena en concreto era un pequeño núcleo urbano durante el siglo XIX que fue creciendo con algunos avances y retrocesos generados por

las fábricas de papel, el único motor industrial de la localidad. Estas fábricas continuaron hasta el último cuarto del siglo y sentaron las bases del municipio. Dentro del ámbito económico, a excepción de los molinos papeleros de los siglos XVIII y XIX, Benalmádena se dedicaba al sector agropecuario (Balmaceda y Martín, 2004). Entre los años 1910 y 1940 su población fluctúa entre los 1.900 y 2.000 habitantes, con un incremento de un 4% aproximadamente, excepto en los años 20 que su población disminuye un 1,5% (Cuadro 1). Por tanto, la evolución demográfica de Benalmádena, podría tener el mismo patrón de crecimiento natural que cualquier otro pueblo de Málaga cuya fuente de ingreso es la agricultura.

En la etapa de implicación y según Butler (1980), empieza a forjarse la temporada turística, de tal manera que algunos residentes comienzan a facilitar bienes y servicios a los turistas. A medida que esta etapa avanza, se puede anticipar alguna publicidad para atraer a los turistas.

Durante los años 50 ocurre un hecho fundamental que hace posible el desarrollo de diferentes áreas turísticas. España se abre al turismo porque necesitaba divisas para paliar el hambre y financiar las importaciones de materias primas indispensables para el funcionamiento de la maquinaria industrial del país. Estos hechos fueron más importantes que el recelo que despertaba la entrada de turistas, ya que el turismo era la vía por la que se infiltraban en España las ideas y principios de los que abominaba el régimen franquista (Esteve y Fuentes, 2000).

El turista europeo es el que prioritariamente llega a la costa buscando el modelo de sol y playa, favorecido por los vuelos chárteres (Mellado y Granados, 1998) y por los bajos precios en España.

Por el año 53 comenzó a sonar el nombre de la Costa del Sol y como consecuencia se construye algún que otro pequeño hotel o chalet de lujo para las nuevas fortunas del régimen franquista o para los ingleses y alemanes que descubrían la zona aún virgen.

Durante los años 50 en Benalmádena no observamos un crecimiento demográfico importante, al contrario, la población crece un 1,4%, cuando en la década anterior tuvo un aumento superior al 4,4% (cuadro 1). Será a finales de esta década cuando esta localidad comience a recibir oleadas de inmigrantes atraídos por las ofertas laborales en el sector de la construcción.

En la fase 3 o etapa de desarrollo, se refleja una zona turística bien definida por el mercado, reforzada por la publicidad. Algunas instalaciones locales desaparecerán, siendo reemplazadas por otras más grandes, más elaboradas, en particular para alojamiento de los visitantes. Los cambios en la apariencia física de la zona será notable (Butler, 1980).

En los años 60, la administración española y la iniciativa privada configuraron una oferta turística que constituyó uno de los principales recursos económicos de nuestro país, ofreciendo el modelo de sol y playa y abriéndose la economía española al exterior. En estos años, se desarrollan campañas

internacionales para dar a conocer España al turista extranjero (Arrillaga, 1999).

Gracias a este contexto nacional, a partir de 1964 la Costa del Sol ya no necesita publicidad y los pueblos de pescadores que lo conforman como Torremolinos, Benalmádena Costa, Fuengirola, Marbella y Estepona van acogiendo cada vez más población inmigrante atraída por el sector de la construcción (Jurdao, 1979). Se construyen apartamentos y urbanizaciones respondiendo al turismo de masas. La especulación y la comercialización se hacen intensivas. Desaparecen los pequeños inversores españoles dando lugar a la llegada de los grandes inversores extranjeros que buscaban grandes superficies (Galacho, 1996). Es por ello, que durante los años 60 la población de Benalmádena pasa de un crecimiento del 1,4% al 30,7%, observándose una población inmigrante que llega al municipio del 23,2% (cuadro 2).

En la fase 4 o etapa de consolidación, según Butler (1980) será necesaria la participación regional y nacional en la planificación y prestación de servicios. Una parte importante de la economía del área se vinculará con el turismo. El marketing y la publicidad serán de gran alcance así como los esfuerzos para extender la temporada de visitantes y el área de mercado. Las grandes cadenas y marcas de la industria turística se implantan en el área.

La España de los años 70 viene marcada por la crisis económica internacional y el fin de la dictadura franquista. La actividad turística es un sector maduro, basado en precios bajos y preocupación exclusiva por la cantidad de turistas, es decir, se quiere atraer al mayor número de turistas posible (Vasallo, 1999).

En la Costa del Sol, los primeros años de esta década se caracterizan por la compra masiva de suelo y edificios residenciales sin control alguno por parte de la administración española. También se produce una avalancha en la ejecución de apartamentos, en los que cada vez más van a predominar los grandes conjuntos de estos y de hoteles (Morales, 1982).

La crisis del 73-74 dejaba a la vista el modelo de territorio turístico resultante: masificado, ofreciendo un producto turístico homogeneizado e indiferenciado. También comienza a hacerse evidente el problema de la estacionalidad de estos destinos costeros.

Durante esta etapa de consolidación, Benalmádena tendrá uno de los mayores incrementos demográficos de su historia, alcanzando un aumento del 144,3% en relación al 33,7% de la década anterior. El número de nativos disminuye drásticamente pasando del 76,8% al 37,9% y, por el contrario, los residentes no nativos aumentan considerablemente, alcanzando el 62,1%, en su mayoría inmigrantes procedentes de la misma provincia de Málaga que se asientan en el municipio atraídos por las ofertas laborales. Esta explosión demográfica está en consonancia con el boom inmobiliario que se sigue produciendo a lo largo de estos años. El sector de la construcción será el generador y motor económico de esta década (Jurdao, 1979).

Fase 5 o etapa de estancamiento: Butler (1980) opina que esta etapa se caracteriza por haber llegado al número máximo de visitantes, por lo que surgen problemas de orden económico, social o ambiental. El área deja de estar de moda y depende más de los visitantes fieles que de nuevos turistas.

En consonancia con lo que expresa el autor, durante los años 80 salen a la luz nuevos elementos de política turística nacional tales como una preocupación por el "patrimonio ambiental y colectivo" (Esteve y Fuentes, 2000), no obstante, se siguen reforzando las tendencias apuntadas: estancamiento de la oferta hotelera clásica, aumenta la dependencia de los touroperadores en los hoteles de tres estrellas (la mayoría) y continúa el desarrollo de la oferta no hotelera. El turismo residencial y de segunda residencia se erigen como sostenedores de la estructura de crecimiento turístico futuro (Galacho y Luque, 2000). Esto provoca que el sector de la construcción siga generando empleo, así como el sector servicios orientado al turista. En Benalmádena el número de habitantes sigue aumentando de forma intensa, alcanzando en esta década un incremento del 127,8%. Aunque no tenemos datos en concreto de los años 80, se deduce que el número de inmigrantes sigue aumentando y, al mismo tiempo, decreciendo el número de nativos.

Fase 6 o etapa de post-estancamiento, la cual deriva en una doble dirección: declive y/o rejuvenecimiento. La idea central del modelo de Butler es que el destino, a medida que se desarrolla, corre el riesgo de perder sus atractivos, alcanza su máximo nivel de afluencia con un producto estandarizado que se vende a bajo precio y a partir de ahí se enfrenta a su declive o rejuvenece.

Los años 90 marcan la madurez del sector turístico en España experimentando altibajos, producto del ciclo económico y de la falta de competitividad frente a los nuevos destinos mundiales que están surgiendo. Ante esta situación surgen planes políticos encaminados a la diversificación de la oferta, la calidad de los destinos y la sostenibilidad (Almeida, 2012).

El estado de madurez quizás es el término que mejor defina a algunos destinos turísticos españoles, entre ellos el de Benalmádena. Por un lado, esta localidad ha presentado signos de declive en la medida que ofrece un producto estandarizado que se vende a bajo precio tal y como indica el autor. Es también un destino masificado especialmente durante los meses de verano y, por último, a consecuencia de una falta de planificación urbanística durante los años anteriores, Benalmádena ha visto degradarse su medio ambiente. El boom inmobiliario de las décadas anteriores y hasta el 2008, cuando estalla la crisis financiera, nos hace plantear que se ha ido dirigiendo hacia un turismo residencial.

Por otro lado, Benalmádena en los últimos años sí ha mostrado signos de rejuvenecimiento tratando de diversificar su oferta buscando nuevas alternativas que pudieran atraer al turista. Esto puede observarse en relación con su oferta de ocio, además de estar atrayendo nuevos segmentos de mercado como el familiar, náutico, golf, etc.

Como consecuencia, Benalmádena en los años 90 sigue incrementando su población en un 45,5% y va aumentando conforme pasan los años, alcanzando en 2001 un 57,1% y en 2011 un 84,5%. En 2011 encontramos que el 86,4% de la población total del municipio está compuesta por inmigrantes tanto españoles en su mayor proporción como por extranjeros, de lo que se deduce que este municipio sigue siendo un polo de atracción por diversos motivos, ya sean laborales, por clima, temperaturas suaves, etc., como por ser una localidad que dada su tendencia urbanística ha favorecido el crecimiento metropolitano de la ciudad de Málaga.

Una de las consecuencias a nivel demográfico es que los residentes nativos de Benalmádena han quedado reducidos a un 13,3% en 2011 y, como consecuencia, se trata de una localidad compuesta mayormente por inmigrantes. Una situación similar a la de otros municipios de la Costa del Sol y provocado por el desarrollo turístico.

Cuadro 1. Evolución poblacional de Benalmádena. 1950-2011

Año	Total poblacional en valor absoluto	Incremento población en %	Nativos sobre total absoluto	No nativos sobre total absoluto
1910	1.909			
1920	1.879	-1,5%		
1930	1.959	4,2%		
1940	2.046	4,4%		
1950	2.076	1,4%	-	
1960	2.714	30,7%	76,8	23,2
1970	6.633	144,3%	37,9*	62,1
1981	15.116	127,8%	-	-
1991	21.994	45,5%	15,6	84,4
2001	34.565	57,1%	13,6	86,4
2011	63.788	84,5%	13,3	86,7

Fuente: INE. Elaboración propia. *Dato de 1975 obtenido en López, 1984

Cuadro 2. Nativos e inmigrantes sobre el total de la población. Benalmádena 1960-2011

	1960	1975	1991	2001	2011
Nativos	76,8	37,9	15,6	13,6	13,3
Inmigrantes	23,2	62,1	84,4	86,4	86,7

Fuente: López, 1984. INE. Elaboración propia

BIBLIOGRAFÍA

- Almeida, F. (2012). La política turística en España y Portugal. *Cuadernos de Turismo*, 30, 9-34.
- Antón, S. y González, F. (coord.). (2008). *A propósito del turismo*. Barcelona: Editorial UOC.
- Arrillaga Sánchez, J.I. (1999). "Primeras experiencias, 1950-1962", en F. Bayón y M.A. González de Souza, *50 años del turismo español: un análisis histórico y estructural*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.
- Balmaceda, J.C. y Martín, M.C. (2004). *Félix Solesio. Fundador de Arroyo de la Miel*. Benalmádena: Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena.
- Butler, R. (1980). The concept of a tourist area life cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 19(1), 5-12.
- Esteve, R. y Fuentes, R. (2000). *Economía, historia e instituciones del turismo en España*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Galacho, F.B. y Luque, A. (2000). La dinámica del paisaje de la costa del sol desde la aparición del turismo. *Baética. Estudios de arte, geografía e historia*, 22, 25-58.
- Galacho, F.B. (1996). *Urbanismo y turismo en la Costa del Sol*. Málaga: Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga.
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2016). Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, SIMA. Sevilla: Junta de Andalucía.
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de ocupación hotelera (2017); Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos (2017); Padrón municipal de la Provincia de Málaga (1950-1980).
- Jurdao, F. (1979). *España en venta*. Colección Ciudad y sociedad. Madrid: Editorial Ayuso.
- López, D. (1984). *La inmigración en la Costa del Sol: análisis de un desarraigo*. Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
- Mellado y Granados (1998). *Historia de la Costa del Sol*. Málaga: Diario Sur, Prensa Malagueña S.A., Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
- Morales, J.M. (1982). *La arquitectura del ocio en la Costa del Sol*. Málaga: Universidad de Málaga.
- Vasallo, I. (1999). Crisis y consolidación. En F. Bayón y M.A. González de Souza (1999). *50 años del turismo español: un análisis histórico y estructural*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.
- Vera, F., López, F., Marchena, M. y Antón, S. (1997). *Análisis territorial del turismo. Una nueva geografía del turismo*. Barcelona: Editorial Ariel.